

ISSN (o): 3030-3362

Nº 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Mashg‘ulot jarayonidagi yuklamani og‘ir atletikachilarga ta‘sirini aniqlash

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali
o‘qituvchi*

Umidjon.Jalilov

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali
dotsent v.v.b*

Ahmadjonov Ilhomjon Mo‘minjon o‘g‘li

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali
Sport faoliyati (og‘ir atletika) yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya. *Og‘ir atletikachilar trenirovka nagruzkalari xajmi va shiddatining optimal nisbatlarini asoslashdan iborat. Birinchi marta nagruzkani xajmi va shiddatiga ko‘ra rejalashtirishning yangicha xisoblash uslubiyati ishlab chiqildi xamda tajribada sinaldi. Mazkur uslubiyat sport natijalariniig o‘shishiga imkon yaratdi.*

Kalit so‘zlar: *og‘ir atletika, jismoniy tarbiya, gigyena, jismoniy tayyorgarlik, sportchi, pomos*

Determining the Effect of Training Load on Weightlifters

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan,
teacher*

Umidjon Jalilov

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
t.a. Assistant professor*

Akhmajonov Ilkhomjon Mominjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
3rd year student of the specialty “Sports Activities” (weightlifting).*

Annotation. *Weightlifting is based on the optimal ratio of size and intensity of training loads. For the first time, a new method for calculating storm planning, taking into account its size and intensity, was developed and tested in practice. This technique made it possible to improve athletic performance.*

Key words: *weightlifting, physical education, hygiene, physical training, athlete, pomos.*

Kirish. Mustaqil o‘zbekiston respublikasi ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishining hozirgi zamon bosqichida, ya’ni inson omilini faollashtirishda katta e’tibor qaratilayotgan bir paytda kishilarning ommaviy samarali jismoniy tayyorgarligi masalalari yanada muxim ahamiyat kasb etmoqda. Respublika mustaqilligining qisqa tarixiy davri ichida mamlakatimizning sport xarakatida muxim voqealar sodir bo‘ldi: o‘zbekiston mdx da birinchi bo‘lib "jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi qonun"ni qabul qildi. prezidentimiz farmoniga binoan "o‘zbekiston respublikasida xizmat ko‘rsatgan trener", "o‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan sportchi" faxrli unvonlari ta’sis etildi. “jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to‘g‘risidagi qonunda” ko‘zda tutilgan xar tomonlama rivojlangan va ijtimoiy faol, Vatan ximoyasiga va to‘laqonli mexnatga tayyor bo‘lgan yosh avlodni shakllantirishga qaratilgan dasturiy ko‘rsatmalarni amalga oshirishda maktab o‘quvchilari xamda yoshlar jismoniy tayyorgarligini yaxshilash muxim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism.

Og‘ir atletikachilar trenirovka nagruzkalari xajmi va shiddatining optimal nisbatlarini asoslashdan iborat. Birinchi marta nagruzkani xajmi va shiddatiga ko‘ra rejalashtirishning yangicha xisoblash uslubiyati ishlab chiqildi xamda tajribada sinaldi. Mazkur uslubiyat sport natijalariniig o‘shishiga imkon yaratdi. Mashg‘ulot yuklamasi xamda parametrlari o‘quv yilida rejalashtirilgan soatlar sonidan kelib chiqib xisoblandi. Bunda, nazorat guruxidan farqli ravishda, o‘rinishda SHKS birmuncha kamayadi. Bizningcha, yuklamani muayyan o‘rinishdan butunlay mashqqa o‘tkazish yaxshi xarakatlanishni o‘rganish uchun yordam beradi. Aynan shu mazkur tayyorgarlik bosqichida asosiy vazifa xisoblanadi. Boshlang‘ich tayyorgarlik guruxlari uchun yillik SHKS ning darslar dasturidagiga qaraganda birmuncha yuqori kattalikda taklif qilinishi pubertat davri oxirida umumiy chidamlilikning bazaviy ko‘rsatkichlari nisbatan yuqoriligi va chidamlilikning laktat tarkibi rivojini ta’minlovchi anaerob-glikolitik mexanizmlarni rivojlantirish uchun qulay vaqt (11 yoshdan boshlab) ekanligi bilan bog‘liq. Nazorat guruxiga nisbatan MJT ning tajriba xajmi ancha kamaytirilgan. Buning sababi MJT amalda katta yoshdagi o‘spirin va o‘smirlarning yoshga xos fiziologik moslashish imkoniyatlariga yo‘naltirilgan. Dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida o‘rtacha nisbiy shiddat 65% ni tashkil etdi. Yil davomida asosiy mashqlardagi (shtangani siqib ko‘tarish mashqlari va egilishlardan tashqari) SHKS yuklama xajmining shiddat zonalari bo‘yicha taqsimlanishi xam kichik va katta bo‘lmagan og‘irliklar tomonga o‘zgardi, lekin o‘rta vaznlar ulushi birmuncha oshdi (muvofiq ravishda 31,34 va

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

24%, 9%, 2-2,5). Haftalik sikldagi to‘rtinchi mashg‘ulot avvalgidek butunlay UJT uchun bag‘ishlandi, lekin mashg‘ulot jarayoniga o‘quv yili boshidan kiritildi.

13 yoshdagi atletlar uchun oylik sikllardagi SHKS ning tebranish diapazoni 720 dan 1152 gacha oshdi. YUklamaning yillik xajmi esa 8000 dan oshmadi. Bitta o‘rinishda SHKS doimiy bo‘ldi, mashqdagi o‘rinishlar soni-5-6. 4 ta asosiy mashqlardan iborat mashg‘ulotlar soni ortdi. Bu 13 yoshdagi o‘smirlarning avvalgi yosh guruxlariga nisbatan oshgan moslashish imkoniyatlariga to‘la mos keladi.

Bu bizning tadqiqotlarimiz natijalari bilan tasdiqlanadi. 90-100% li og‘irliklar mashg‘ulot jarayoniga dekabrda kiritilgan edi. Ularning oylar bo‘yicha soni 10-20 atrofida. Dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida o‘rtacha nisbiy shiddat 65% ni tashkil qildi.

Yil davomida asosiy mashg‘ulotlardagi (shtangani siqib ko‘tarish mashqlari va egilishlardan tashqari) SHKS da yuklama xajmining shiddat zonalari bo‘yicha taqsimlanishi katta bo‘lmagan va o‘rtacha og‘irliklar tomonga o‘zgardi, kichik vaznlar ulushi birmuncha kamaydi (muvofig ravishda 26,35,26,11%, 2-2,5%).

To‘rtinchi mashg‘ulot, asosan UJT uchun yunaltirilganidan tashqari, 1 ta og‘ir atletika mashqlarini o‘z ichiga oldi. Bu ushbu yosh guruxida umumiy mashg‘ulot yuklamasi xajmining oshishiga o‘z ulushini qo‘shdi.

Xulosa

Ma‘lumotlar taxlili shuni ko‘rsatdiki, yosh og‘ir atletikachilarning mashg‘ulotlarga bo‘lgan munosabatlarida muvaffaqiyat bilan ko‘p yil shug‘ullanish uchun xamma zarur narsa bor: kuchli bo‘lish ishtiyoqi, kuch sifatlarini rivojlantirishga, maxsus mashqlar texnikasini takomillashtirishga, musobaqa faoliyatiga bo‘lgan yuqori qiziqish, navbatdagi mashg‘ulotni kutish, ota-onalarning og‘ir atletika mashg‘ulotlariga ijobiy munosabatlari, oldingi boy xarakat tajribasi, shuningdek, sport bilan shug‘ullanishga to‘sqinlik qiluvchi jiddiy sabablarning yo‘qligi.

O‘z navbatida, so‘ralgan murabbiylar ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilishidan manfaatdor ekanliklari va tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish uchun tayyorliklarini ko‘rsatdilar. Bir vaqtning o‘zida ularning xar biri sportchilar tayyorgarligi masalalarida o‘z fikrlariga egalar. Murabbiyning o‘z tarbiyalanuvchisi shaxsiyatining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatishi, o‘z sportchilarining oilada va maktabdagi o‘qishlari to‘g‘risida bilishiga oid masalalarda yakdillik tasdiqlandi.

SHu sababli 10-15 yoshdagi yangi shug‘ullanuvchi og‘ir atletikachilar mashg‘ulot yuklamasi parametrlarining tajriba kattaliklarini aniqlashda biz xar bir yosh guruxida mashg‘ulotlarning o‘ziga xos yunalishini saqlab qolishga harakat qildik. Bu UJT va MJT nisbatlarida, shuningdek, UJT bo‘limida atletik tayyorgarlik ulushining oshishida o‘z aksini topdi. SHuning evaziga bolalarni kam qiziqtiradigan umumiy jismoniy tayyorgarlik ular tomonidan yaxshi kabul qilindi. Haftalik siklda mashg‘ulotlar soni va mashg‘ulotdagi mashqlar soni ko‘pchilik murabbiylar tomonidan aytib o‘tilgan fikrlarga mos keldi. Biroq dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlarida bir urinishdagi SHKS biz tomonimizdan 3-5 tagacha kamaytirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rasuljon o‘g‘li, A. R., Rasuljon o‘g‘li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. *o‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o‘qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzatiillo o‘g‘li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2 (117)-1), 365-368.
10. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog‘lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o‘rni. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.

13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg‘Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O‘Qituvchisi, U. A. (2024). Maktab yuqori sinf o ‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o ‘yini texnikasini o ‘rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o‘rni. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog ‘lom turmush tarzini yo ‘lga qo ‘yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o ‘rtasida sport-sog ‘lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o‘g‘li, T. F., & To‘xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Rahimjon o‘g‘li, T. F. (2023). O ‘quv-mashg ‘ulot guruhlarida shug ‘ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.